

Дата публикации: 5 ноября 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_16_19](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_16_19)

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРШАВСКИХ ВОДНОСПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Девяткина Анель Турсынгазыевна¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

E-mail: mail_for_anel@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются природные условия деятельности Варшавского речного яхт-клуба и Варшавского гребного общества во второй половине XIX - начале XX вв. Одним из мероприятий водноспортивных обществ Варшавского генерал-губернаторства являлись прогулки по реке Висла. При этом большое значение имели живописные виды природы Привисленского края. К тому же расположение основных зданий и пристаней Варшавского речного яхт-клуба и Варшавского гребного общества играли определяющую роль при привлечении в ряды водноспортивных обществ Варшавского генерал-губернаторства новых любителей водного спорта.

Ключевые слова: яхт-клуб, генерал-губернаторство, река, гребное общество, природные условия, пристань, здание, прогулка.

I. ВВЕДЕНИЕ

В российском спортивном движении во второй половине XIX - начале XX вв. одно из ведущих мест занимали водноспортивные организации. Речь идет о морских и речных яхт-клубах, которые органично дополняли гребные общества. Подобные общественные спортивные организации находились в большинстве губернских городов Российской Империи. Яхт-клубы и гребные общества представляли собой настоящие центры спортивной, культурной и досуговой повседневной российской жизни в исследуемый исторический период. На базе яхт-клубов и гребных обществ развивались водные и иные виды спорта, проводились официальные и развлекательные мероприятия. Варшавский речной яхт-клуб и Варшавское речное общество имели целый ряд особенностей, связанных с местом Варшавского генерал-губернаторства среди других российских территорий. Прежде всего, по национальному составу большинство членов водноспортивных обществ Варшавского генерал-губернаторства было представлено поляками. В тоже время в Варшавский речной яхт-клуб и Варшавское речное общество принимали людей всех сословий, проживающих на территории Варшавского генерал-губернаторства.

Подобный подход привлек значительное количество постоянных членов для Варшавского речного яхт-клуба и Варшавского гребного общества. Водноспортивные общества Варшавского генерал-губернаторства предлагали для своих членов: парусные соревнования, гребные состязания, музыкальные вечера, театральные постановки, речные прогулки и званые обеды. Обеспечивали общественные спортивные организации и такие мероприятия, как обустройство купален на реке Висла с обучением плаванию местных обывателей. Все вышеназванные мероприятия носили массовый характер и в них принимали участие представители всех сословий Варшавского генерал-губернаторства. Любители водного спорта из Варшавского генерал-губернаторства неоднократно во второй половине XIX - начале XX вв. достигали высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Для реконструкции функционирования Варшавского речного яхт-клуба и Варшавского гребного общества привлекался базовый научный метод историзма. Подобный подход помог переоценить современную историографию по теме дореволюционных водноспортивных обществ. В тоже время научный метод сравнительного анализа во многом способствовал переосмыслению природных условий Привисленского края.

Проблемно-хронологический метод использовался для определения мест расположения объектов инфраструктуры Варшавского речного яхт-клуба и Варшавского гребного общества. Для восстановления конкретных природных условий на территории Варшавского генерал-губернаторства привлекался метод исторической реконструкции.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современной российской историографии возрастает интерес исследователей к деятельности дореволюционных водноспортивных обществ.

Здесь можно привести работы Коробчука О.А. по истории формирования и развития Воронежского Петровского яхт-клуба. Исследователь рассмотрел следующие вопросы:

Формирование Воронежского Петровского яхт-клуба [Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 г.). 2014. Воронеж. 96 с.] [Коробчук А.О. Первые годы существования Воронежского яхт-клуба. Берегиня 777-Сова. № 3. С. 10 – 16] [Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба. Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж. С. 72 – 74] [Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже. Созвездие. № 1. (2) С. 91 – 110].

Развитие Воронежского Петровского яхт-клуба [Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба. Культура физическая и здоровье. 2013. № 3 (45). С. 71 – 73] [Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. Твой товарищ. № 8. С. 12 – 19] [Коробчук А.О. Яхт-клуб в Воронеже до 1917 г. Берегиня 777-Сова. № 3 (22). С. 6 – 14].

Становление других видов спорта при Воронежском Петровском яхт-клубе [Коробчук А.О. (2013) Каток Воронежского Петровского яхт-клуба. Культура физическая и здоровье. № 2 (44). С. 49 – 52] [Коробчук А.О. Организация катка Воронежского петровского яхт-клуба. Берегиня-777-Сова. № 1.(24) С. 85 – 88]. Парусные гребные соревнования Воронежского Петровского яхт-клуба [Коробчук А.О. Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г. Культура и физическое здоровье. № 4 (51) С. 54 – 57].

Ряд проблем, посвященных истории Воронежского Петровского яхт-клуба и, особенно, становлению при водноспортивной организации провинциального футбола в начале XX в. проанализировал в научных статьях Ливенцев Д.В. [Ливенцев Д.В. На заре воронежского футбола. Культура физическая и здоровье. № 2. С. 48 – 50] [Ливенцев Д.В. Начало воронежского футбола. Воронежское краеведение: традиции и современность. Материалы научно-практической краеведческой конференции. Воронеж. С. 42 – 43] [Ливенцев Д.В. (2013) Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж. С. 13 – 15] [Ливенцев Д.В. Становление воронежского футбола. Твой Товарищ. № 11. С. 36 – 39]. В результате научных работ Коробчука О.А. и Ливенцева Д.В. удалось воссоздать деятельность водноспортивного воронежского дореволюционного общества во второй половине XIX – начале XX вв. (Фото. 1)

Фото 1. Вид на Воронежский Петровский яхт-клуб

Другой исследователь, защитивший кандидатскую диссертацию по истории Эстляндского морского яхт-клуба Копылов С.Н., тоже в своих публикациях уделяет внимание различным видам спортивной и общественной деятельности известной российской дореволюционной водноспортивной прибалтийской организации:

Основание Эстляндского морского яхт-клуба [Копылов С.Н. (2020) Клуб «Смелых парусников» как основатель водного спорта в Прибалтике. Рубежи истории. № 5(11). С. 29 – 32] [Копылов С.Н. (2020) Организация управления Ревельской гавани Эстляндского морского яхт-клуба. Рубежи истории. № 6(12). С. 27 – 30] [Копылов С.Н. (2020) Создание Эстляндского морского яхт-клуба (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. № 4(10). С. 25 – 29]. Развитие Эстляндского морского яхт-клуба [Копылов С.Н. Освещение в прессе становления Эстляндского императорского яхт-клуба. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. Т. 8. № 8. С. 26 – 32] [Копылов С.Н., Ливенцев Д.В. Развитие Эстляндского морского яхт-клуба в конце XIX в. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. № 1 (57). [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 27.03.2021.)]. Инфраструктура Эстляндского морского яхт-клуба [Копылов С.Н. Борьба с сословной организацией Эстляндского императорского яхт-клуба. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. Т. 8. № 8. С. 63 – 69] [Копылов С.Н. (Январь 2021). Проблема найма иностранных специалистов морского дела в Эстляндском императорском яхт-клубе. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. Т. 8. № 9. С. 15 – 20] [Копылов С.Н. (2021)

Конфискация судов иностранных подданных у российских яхт-клубов во время Первой мировой войны. Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 1 (66). С. 61 – 66]. (Фото. 2)

**Фото 2. Командор Императорского Эстляндского морского яхт-клуба, светлейший князь
Г.П. Волконский**

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что деятельность водноспортивных дореволюционных обществ является актуальной для современных ученых. Варшавский речной яхт-клуб и Варшавское гребное общество во второй половине XIX – начале XX вв. располагались на берегу реки Вислы в двух верстах друг от друга. Здание Варшавского гребного общества с пристанью для маломерных судов находилось на левом берегу Вислы выше Александровского моста [Варшавский речной яхт-клуб и гребное общество (10 ноября 1892). Велосипедист и речной яхт-клуб. № 31. С. 11]. (Фото. 3)

Фото 3. Пристань Варшавского гребного общества

К пристани вела дорога по Беднарской улице города Варшава. Здание Варшавского гребного общества имело ряд специализированных помещений:

- ✓ Навес для хранения весел и снастей.
- ✓ Навес для хранения гребных шлюпок.
- ✓ Дамская комната.
- ✓ Комната для собрания членов комитета Варшавского гребного общества.
- ✓ Комната для собрания гоночной комиссии Варшавского гребного общества.
- ✓ Три комнаты для переодевания гребцов [Варшавский речной яхт-клуб и гребное общество (10 ноября 1892). *Велосипедист и речной яхт-клуб*. № 31. С. 12].

К пристани водноспортивного учреждения было пришвартовано множество гребных судов. Само помещение здания и пристани находились наплаву, что предохраняло от разрушения материальных ценностей во время весенних разливов реки Вислы. Подобный подход обеспечивал успешную организацию гребных спортивных соревнований руководством Варшавского гребного общества.

На противоположном берегу реки Вислы ниже Александровского моста располагалось главное здание Варшавского речного яхт-клуба. У главного здания водноспортивного общества тоже находилась пристань со смотрителем из старых моряков российского коммерческого флота.

В главном здании Варшавского речного яхт-клуба присутствовали четыре комнаты:

- ✓ Парадная зала.
- ✓ Дамская комната.
- ✓ Бильярдная.
- ✓ Контора Варшавского речного яхт-клуба [Варшавский речной яхт-клуб и гребное общество (10 ноября 1892). *Велосипедист и речной яхт-клуб*. № 31. С. 11].

Анфилада комнат через беседку и веранду выводила на площадку кегельбана, находившуюся рядом с территорией Александровского сада. Надо сказать, что кегельбан Варшавского речного яхт-клуба регулярно затапливался в период весеннего половодья [Варшавский речной яхт-клуб и гребное общество (10 ноября 1892). *Велосипедист и речной яхт-клуб*. № 31. С. 12].

Над главными зданиями Варшавского речного яхт-клуба и Варшавского гребного общества в обязательном порядке вывешивались флаги водноспортивных обществ Варшавского генерал-губернаторства.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, водноспортивные общества Варшавского генерал-губернаторства располагались в самом престижном месте – столице Варшаве недалеко от Александровского моста. Варшавский речной яхт-клуб и Варшавское гребное общества находились на самом берегу реки Вислы и были доступны для любителей парусных и гребных соревнований. Оба водноспортивных общества учитывали природные условия, в которых приходилось функционировать организациям. Например, здание и пристань Варшавского гребного общества были наплавными для защиты от половодий. Единственным объектом инфраструктуры Варшавского речного яхт-клуба, страдающим от весенних разливов реки Висла, являлся кегельбан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Варшавский речной яхт-клуб и гребное общество. Велосипедист и речной яхт-клуб. 1892. Номер. 31. С. 11 - 12.
- Копылов С.Н. Борьба с сословной организацией Эстляндского императорского яхт-клуба. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Т. 8. Номер. 8. С. 63 - 69.
- Копылов С.Н. Клуб «Смелых парусников» как основатель водного спорта в Прибалтике. Рубежи истории. 2020. Номер. 5(11). С. 29 - 32.
- Копылов С.Н. Конфискация судов иностранных подданных у российских яхт-клубов во время Первой мировой войны. Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2021. № 1 (66). С. 61 - 66.
- Копылов С.Н. Организация управления Ревельской гавани Эстляндского морского яхт-клуба. Рубежи истории. 2020. Номер. 6(12). С. 27 - 30.
- Копылов С.Н. Освещение в прессе становления Эстляндского императорского яхт-клуба. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Т. 8. Номер. 8. С. 26 - 32.
- Копылов С.Н. Проблема найма иностранных специалистов морского дела в Эстляндском императорском яхт-клубе. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 8. Номер. 9. С. 15 - 20.
- Коробчук А.О. Каток Воронежского Петровского яхт-клуба. Культура физическая и здоровье. 2013. Номер. 2 (44). С. 49 - 52.
- Коробчук А.О. Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 году. Культура и физическое здоровье. 2014. Номер. 4 (51) С. 54 - 57.
- Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 - 1917 гг.). Воронеж. 2014. 96 с.
- Коробчук А.О. Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Воронеж. 2014. С. 113 - 114.
- Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба. Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж. 2013. С. 72 - 74.
- Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. Твой товарищ. 2013. Номер. 8. С. 12 - 19.
- Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже. Созвездие 2013. Номер. 1. (2) С. 91 - 110.
- Ливенцев Д.В. Начало воронежского футбола. Воронежское краеведение: традиции и современность. Материалы научно-практической краеведческой конференции. Воронеж. 2014. С. 42 - 43.
- Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни. Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж. 2013. С. 13 - 15.
- Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58. (In Engl).
- Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).

NATURAL CONDITIONS OF ACTIVITY OF WARSAW WATER SPORTS SOCIETIES IN THE SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURY

Devyatkina, Anel Tursyngazievna¹

¹Postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: mail_for_anel@mail.ru

Abstract

The article deals with the natural conditions of the Warsaw River Yacht Club and the Warsaw Rowing Society in the second half of the XIX-th - early XX-th centuries. One of the activities of the water sports societies of the Warsaw Governor General's Office was trips on the Vistula River. The picturesque views of the nature of the Prywisląskie region were of great importance. In addition, the location of the main buildings and marinas of the Warsaw River Yacht Club and the Warsaw Rowing Society played a decisive role in attracting new fans of water sports to the ranks of water sports societies of the Warsaw Governor General's Office.

Keywords: yacht club, governor-general's office, river, rowing society, natural conditions, marina, building, walk.

REFERENCE LIST

- Warsaw River Yacht Club and Rowing Society. A cyclist and a river yacht club. 1892. Nummer. 31. Pp. 11-12.
- Kopylov S.N. Struggle with the estate organization of the Estonian Imperial Yacht Club. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Vol. 8. Nummer. 8. Pp. 63-69.
- Kopylov S.N. The Club of "Brave sailboats" as the founder of water sports in the Baltic States. Frontiers of History. 2020. Nummer. 5(11). Pp. 29 - 32.
- Kopylov S.N. Confiscation of vessels of foreign nationals from Russian yacht clubs during the First World War. The Caspian region: politics, economy, culture. 2021. Nummer. 1 (66). Pp. 61-66.
- Kopylov S.N. Organization of Revel Harbor management of the Estland Marine Yacht Club. Frontiers of history. 2020. Nummer. 6(12). Pp. 27-30.
- Kopylov S.N. Press coverage of the formation of the Estonian Imperial Yacht Club. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Vol. 8. Nummer. 8. Pp. 26 - 32.
- Kopylov S.N. The problem of hiring foreign maritime specialists in the Estonian Imperial Yacht Club. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Vol. 8. Nummer. 9. Pp. 15-20.
- Korobchuk A.O. Skating rink of the Voronezh Petrovsky Yacht Club. Physical culture and health. 2013. Nummer. 2 (44). Pp. 49 - 52.
- Korobchuk A.O. Water competitions of the Petrovsky Voronezh Yacht Club in 1912. Culture and physical health. 2014. Nummer. 4 (51) Pp. 54 - 57.

Korobchuk A.O. Voronezh Petrovsky Yacht Club (1875 - 1917). Voronezh. 2014. 96 p.

Korobchuk A.O. Training in water sports in the yacht club of the city of Voronezh. Formation of professional competence of specialists in the system of continuing education: International Scientific and Practical Conference. Voronezh. 2014. Pp. 113 -114.

Korobchuk A.O. Adoption of the charter of the Voronezh Petrovsky Yacht Club. Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh. 2013. Pp. 72-74.

Korobchuk A.O. Development of the structure of the yacht club in Voronezh before 1917 Your friend. 2013. Number. 8. Pp. 12-19.

Korobchuk A.O. Creation of a yacht club in Voronezh. Constellation 2013. Number. 1. (2) Pp. 91 - 110.

Liventsev D.V. The beginning of Voronezh football. Voronezh local history: traditions and modernity. Materials of the scientific and practical local history conference. Voronezh. 2014. Pp. 42-43.

Liventsev D.V. Petrovsky Voronezh Yacht Club as the center of urban cultural life. Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh. 2013. Pp. 13-15.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58. (In Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. Pp. 517-520. (In Engl).